

CZU: 343.14:343.13(478)(094.5)

DOI: 10.5281/zenodo.7358780

ESENȚA ȘI CONȚINUTUL PROBATORIULUI PENAL

LUPAȘCO Lilia,

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-0060-7908

Criminal evidence plays an important role in criminal proceedings. The legality and validity of the sentence, as well as other judgments on the case, depend on the quality and quantity of the evidence administered. Thus, the evidence is presented as an indispensable element of criminal proceedings, often referred to as the “engine of the process”. In the conduct of criminal proceedings, the invocation and proposing of evidence, their admission and administration constitute a bundle of procedural documents which is called evidence. The criminal procedural evidence forms the object of regulation of the probative law.

Keywords: criminal evidence, criminal procedure, judgment, adversarial principle, prosecution, prosecutor, equality of arms.

Introducere. Odată cu ratificarea Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către Republica Moldova, la 24.07.1997 [1], arealul drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabilului în materie de procedură penală a cunoscut o dezvoltare inedită, mai ales prin prisma garanțiilor principiului la un proces echitabil. Acest moment a fost determinat de necesitatea adaptării cadrului național la cele mai înalte standarde europene și de completare a procesului penal cu garanțiile prevăzute în art. 6 din Convenție.

Probatoriul a fost obiectul numeroaselor cercetări în doctrina juridică. În cele ce urmează vom încerca o abordare științifică a problemelor generale ce țin de esența și conținutul instituției probatoriului penal.

Scopul articolului. Scopul articolului constă în examinarea esenței și conținutului probatoriului penal.

Metode și materiale aplicate. Articolul elaborat are la bază un ansamblu de metode științifice (generale și speciale) de cunoaștere: dialectică, logico-teoretică, istorică, gramaticală, comparativă, sistemică, sociologică, statistică, modelarea normativă etc.

Cercetarea științifică se fundamentează pe studierea legislației Republicii Moldova, pe analiza lucrărilor științifice ale autorilor autohtoni și a celor de peste hotare, pe interpretarea practicii judiciare. În ipoteza argumentării științifice a concluziilor teoretice, au fost utilizate prevederile mai multor instituții ale dreptului procesual penal.

Rezultate obținute și discuții:

Definiția și esența probatoriului. Probatoriul penal are o semnificație

deosebită și o importanță inestimabilă pe tărâmul justiției penale. Rolul însemnat al probelor în administrarea justiției penale i-a determinat pe unii autori să afirme că întregul proces penal este dominat de problema probelor [9, p.5-6]. Pentru a lua o hotărâre care va influența viața unor persoane, magistratul trebuie să cunoască pe deplin realitatea tuturor împrejurărilor cauzei și să fie convins că soluția pe care o adoptă este singura corectă. Or, această decizie - de a trimite sau nu în judecată, ori de a condamna sau achita o persoană - este fundamental determinată de activitatea în cadrul probatoriului.

Importanța probatoriului într-un proces penal rezidă și din faptul că de calitatea și cantitatea probatoriului administrat depinde legalitatea și temeinicia sentinței, precum și a altor hotărâri dispuse pe marginea cauzei. Astfel că probatoriul se prezintă ca un indispensabil element al activității procesual penale, fiind adesea denumit „motor al procesului”.

Deși nu există o definiție unică a conceptului de probatoriu, se poate spune că esența probatoriului, ca și scopul acestuia, constă în stabilirea adevărului în cauza penală [4, p.4]. În mediul academic, probatoriul procesual penal formează obiectul de studiu al dreptului probator. Studiarea dreptului probator cuprinde în sine totalitatea normelor procesual penale, care sunt menite să reglementeze scopul, obiectul, limitele probatoriului, precum și mijloacele de probă [2, p.31].

În doctrina de specialitate, probatoriul penal cunoaște mai multe definiții. Conform autorilor T.Vilkova și S.Nasonov, probatoriul este o activitate reglementată prin legea procesuală în vederea stabilirii și consemnării tuturor împrejurărilor pe caz, în baza cărora se va soluționa problema răspunderii penale [3, p.93]. În opinia expusă de A.Belkin, probatoriul este un proces (o activitate) de stabilire, cunoaștere și fundamentare a adevărului în cadrul procedurilor judiciare. Esența probatoriului constă în colectarea, cercetarea, utilizarea și aprecierea probelor. Din punctul de vedere al activității, probatoriul este un proces cognitiv și de certificare (încredințare). Potrivit autoarei T.K.Reabinina [2, p.53], probatoriul este procesul de stabilire a tuturor faptelor, circumstanțelor cu ajutorul probelor, care au importanță pentru soluționarea cauzei penale. Același autor descrie că probatoriu constă în activitatea prejudiciară și judiciară prin care se folosesc procedee probatorii pentru obținerea mijloacelor de probă, din care rezultă probele.

Doctrina contemporană relevă că, *probatoriul* constă în totalitatea actelor procesuale și procedurale prevăzute de lege prin care autoritățile judiciare, cu contribuția părților, stabilesc elementele de fapt, necesare pentru cunoașterea faptelor și împrejurărilor factice care formează obiectul unei cauze penale [6, p.283]. Probatoriul constă în invocarea de probe și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor [7, p.15].

Colectivul de autori ai manualului Drept procesual penal au releifat că noțiunea de *probatoriu* provine din latinescul *probatorius* și are două sensuri: fie cel de culegere a probelor, fie cel de totalitate a probelor adunate și prezentate într-un litigiu [8, p.194]. În opinia autorilor Ig.Dolea și T.Vîzdoagă, această activitate a probatoriului este una complexă care necesită o doză mare de perseverență din partea organelor abilitate a o realiza. De aceea, pentru efectuarea sarcinii probării, organele de resort trebuie să respecte atât prevederile naționale, cât și cele internaționale recunoscute de statul nostru în materia drepturilor omului.

Separat, profesorul Ig. Dolea descrie că probatoriul este un proces de stabilire a adevărului; probatoriul este procesul de invocare de către părți a unor dovezi în susținerea poziției lor; probatoriul, ca și întreg procesul penal, reprezintă un sistem de raporturi juridice ai căror subiecți participă ca deținători de anumite drepturi și obligații [5, p.82].

În lumina articolului 99 din Codul de procedură penală, ce prezintă noțiunea legală a conceptului analizat „*probatoriul constă în invocarea de probe și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor în scopul constatării circumstanțelor care au importanță pentru cauză*”.

Analizând cu atenție toate definițiile preluate din teoria dreptului procesual penal, ajungem la concluzia că conceptul de probatoriu este utilizat în procedura penală cu două înțelesuri: a) *primo* – este utilizat pentru a garanta aflarea adevărului judiciar într-o cauză penală concretă și b) *secundo* – este utilizat să asigure respectarea drepturilor participanților la proces. Anume ultimul sens al probatoriului are ca punct de pornire principiul egalității armelor. De respectarea acestui principiu (al egalității armelor) depinde înțelegerea noțiunii, scopului și esenței probatoriului penal.

Totodată, mai deducem că întreaga procedură a probatoriului penal este segmentată în diferite acțiuni, precum: descoperirea, colectarea (strângerea), propunerea, administrarea și aprecierea probelor. În activitatea practică, toate aceste acțiuni sunt efectuate de către organul de urmărire penală, apărător, inculpat, partea vătămată etc. Totuși, fiecare subiect are unele atribuții proprii. Spre exemplu, organul de urmărire penală colectează probe până la transmiterea dosarului în judecată, instanța de judecată este limitată în activitatea sa de a administra probe, inculpatul și apărătorul acestuia pot să solicite concursul instanței de judecată în colectarea și administrarea unor probe etc.

Conceptul, tipurile, mijloacele, ordinea procedurală de obținere și asigurare a probelor, cerințele față de probe, posibilitatea de a recunoaște probele ca inadmisibile – toate acestea sunt reglementate amănunțit în legea procesual-penală (articolele 93-101 CPP), care în totalitatea lor contribuie la realizarea

scopului probatoriului penal și a menirii întregului proces penal.

Obiectul probatoriului. Probatoriul în procesul penal are ca scop constatarea și fixarea unor împrejurări stabilite prin lege. Adică, obiectul său este predeterminat și limitat prin lege. Fac parte din probatoriu doar împrejurările care sunt relevante pentru constatarea infracțiunii și care permit soluționarea corectă a cauzei penale. Aceste împrejurări, ce urmează a fi stabilite în fiecare cauză concretă, se numesc obiect al probatoriului [10, p.32].

Prin **obiectul probatoriului** se înțelege ansamblul faptelor și împrejurărilor ce trebuie dovedite într-o cauză penală pentru a fi legal și temeinic soluționată [6, p.284]. Într-o altă definiție, obiectul probatoriului constă din ansamblul de împrejurări și fapte de o importanță juridică care urmează a fi stabilite în scopul rezolvării cauzei penale [2, p.67].

Art. 96 alin.(1) CPP Cod de procedură penală al RM, prezintă o listă obligatorie a împrejurărilor care formează obiectul probatoriului. Conform normei citate, în cadrul urmăririi penale și judecării cauzei penale trebuie să se dovedească: 1) faptele referitoare la existența elementelor infracțiunii, precum și cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; 2) circumstanțele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a făptuitorului; 3) datele personale care caracterizează inculpatul și victima; 4) caracterul și mărimea daunei cauzate prin infracțiune; 5) existența bunurilor destinate sau utilizate pentru săvârșirea infracțiunii sau dobândite prin infracțiune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; 6) toate circumstanțele relevante la stabilirea pedepsei.

Cu toate acestea, lista împrejurărilor obligatorii care formează obiectul probatoriu, nu este exhaustivă. Or, Codul de procedură penală determină obiectul probatoriului penal și în funcție de categoria cauzei penale.

Astfel, conform art. 475 alin. (1) CPP, în cadrul urmăririi penale și judecării cauzei penale privind minorii, afară de circumstanțele prevăzute în art. 96 CPP, urmează a se stabili: vârsta minorului; condițiile în care trăiește și este educat minorul, gradul de dezvoltare intelectuală, volitivă și psihologică a lui; particularitățile caracterului, interesele și necesitățile minorului; influența adulților asupra minorului; cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii.

Exemple elocvente constituie și caracteristicile obiectului probatoriului în cauzele privind aplicarea măsurilor obligatorii cu caracter medical, ce sunt indicate în articolele 489 alin. (2) și 498 CPP; sau cauzele examinate în baza recunoașterii vinovăției - obiectul probatoriului fiind stabilit în articolele 505-506 CPP.

Concomitent cu circumstanțele care urmează să fie dovedite în procesul penal, trebuie să fie descoperite cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, astfel încât doar așa se poate de atins unul din scopurile procesului

penal – de prevenirea săvârșirii a noilor infrațiuni atât din partea persoanei condamnate cât și din partea societății în ansamblu.

Limitele obiectului probatoriului, adică ceea ce are de probat organul de urmărire penală, este stabilit încă de la început, prin ordonanța de învinuire înaintată persoanei. Cu toate acestea, reieșind din faptul că învinuirea adusă unei persoane poate fi modificată pe tot parcursul procesului penal, de aici variază și conținutul obiectului de probațiune, acesta putând fi adaptat în raport cu limitele învinuirii, prin restrângere sau extindere.

Sarcina probatoriului. Prin *sarcina probatoriului* se înțelege obligația procesuală pe care o are partea în proces de a invoca și prezenta probe. Deși aparent obligația funcționează în procesul penal ca o facultate acordată părților, sarcina propriu-zisă de a căuta și constata probele revine organului de urmărire penală. Or, sarcina de a dovedi existența infrațiunii și a vinovăției constituie o obligație pentru organele judiciare, învinuitul sau inculpatul nefiind ținut a-și dovedi nevinovăția (prezumția de nevinovăție) [11, p.19].

Această concluzie a autorului derivă din obligațiile și sarcinile atribuite de legiuitor organului de urmărire penală și procurorului atât în cadrul urmăririi penale cât și la faza de judecare a cauzei în instanța de judecată.

Art. art. 52, 53, 55 și 57 din Codul de procedură penală prevăd expres atribuțiile acestora și obligațiile evidențiate în procesul de colectare a probelor. Codul de procedură penală conferă organului de urmărire penală rolul unic și inamovibil de a porni procesul de urmărire penală și, călăuzindu-se de dispozițiile procesual penale, de a efectua acțiuni de urmărire penală în vederea descoperirii infrațiunii și fixării probelor care confirmă sau infirmă săvârșirea ei.

Instanța de judecată, în calitatea sa de arbitru, are obligația să respecte prezumția de nevinovăție și să pronunțe o sentință de condamnare numai în situația în care vinovăția este stabilită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în *sarcina acuzării* obligația de a proba toate elementele vinovăției de o manieră aptă să înlătore orice dubiu.

Mai mult, Curtea Europeană menționează că acest standard al probei poate fi înțeles pe deplin doar prin raportare la principiul *in dubio pro reo*, care, la rândul său, constituie o garanție a prezumției de nevinovăție. Astfel, potrivit articolelor 8 și 389 alin. (2) din Codul de procedură penală, concluziile privind vinovăția persoanei la comiterea unei infrațiuni nu se pot baza pe presupuneri, iar toate dubiile existente în probele învinuirii care nu pot fi înlăturate trebuie interpretate în favoarea inculpatului.

Menționăm că, sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost înlăturate și

apreciate în modul corespunzător. Vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. 385 Cod de procedură penală.

Rolul apărării

Limitele probatoriului. Prin *limitele probatoriului* se înțeleg totalitatea de probe necesare și destule, prin intermediul cărora se asigură realizarea cu succes a scopului probatoriului. Limitele probatoriului diferă de la caz la caz, de persoana care o instrumentează, dar și de etapa procesului penal. Este important de a se determina, în mod corect, limitele probatoriului, la desfășurarea urmăririi penale, în vederea soluționării juste a cauzei penale.

Limitele probatoriului sunt limitele activității de probare într-o cauză penală concretă, care sunt determinate, în primul rând, de obiectul probării. Aceasta înseamnă că procurorul, ofițerul de urmărire penală, instanța de judecată, nu trebuie să dovedească la nesfârșit împrejurările pe care le-au stabilit deja, întrucât procesul de probare nu poate dura la nesfârșit [12, p.83]. Cu toate acestea, careva limite normative ale obiectului probatoriului nu au fost reglementate, deoarece limitele probatoriului se află în legătură cu împrejurările concrete ale fiecărui caz, iar regula generală este că activitatea de probare se face până la aflarea adevărului pe caz.

Probele nu au o valoare dinainte stabilită, iar aprecierea fiecărei probe se face de către organul de urmărire penală și instanța de judecată prin coroborare, fiind suprapuse în ansamblul lor.

Ultimul traseu pe care îl parcurge o probă administrată de organul de urmărire penală este, bineînțeles, aprecierea acesteia. În conformitate cu prevederile art.27 alin. (1) CPP, judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol nicio probă nu are putere probantă dinainte stabilită.

Elementele probatoriului sunt corelate între ele, iar în cursul colectării și verificării probelor, într-o anumită măsură, se realizează și aprecierea acestora. În faza judecării cauzei, implicarea organului judiciar în colectarea și administrarea probelor este condiționată de solicitarea părților.

Sarcina verificării probelor se include atât în obligațiile organului de urmărire penală, cât și instanței judecătorești. În acest sens, instanța este obligată să verifice totalitatea probelor propuse de părți, în vederea constatării admisibilității, relevanței, concludenței și utilității lor. Aprecierea probelor se efectuează în baza

intimei convingeri a reprezentantului organului de urmărire penală (până la transmiterea dosarului în judecată) și a judecătorului (în faza judiciară).

O întrebare frecventă care ia naștere în practica judecătorească, ține de aprecierea pertinentei probelor în ședința preliminară. În acest context, vom analiza Decizia Curții Constituționale a RM de inadmisibilitate a sesizării nr.197g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 347 alin. (3) din Codul de procedură penală [13]. La caz, în ședința preliminară, apărătorul persoanei inculpate a solicitat excluderea probelor acuzării ca fiind nepertinente și inadmisibile, deoarece actele procesuale prezentate de către procuror în calitate de probe în procesul penal au fost efectuate înainte de începerea procesului penal și nu au fost administrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Mai apoi, apărătorul a ridicat excepția de neconstituționalitate a cuvântului „pertinentei” de la alin. (3) al art.347 CPP. În motivarea excepției de neconstituționalitate, s-a invocat că cuvântul „pertinentei” de la alin. (3) al art.347 CPP, interpretat în sensul în care îi impune instanței de judecată să decidă și asupra pertinentei probelor administrate cu încălcarea prevederilor Codului de procedura penală, contravine articolelor 20, 21 și 26 din Constituție. Astfel, potrivit autorului excepției, doar examinarea pertinentei probelor în cadrul ședinței preliminare, fără a se verifica dacă acestea sunt admisibile, obligă instanța de judecată să pronunțe o hotărâre în baza unor informații care nu pot servi ca probe.

Curtea Constituțională a menționat că relevanța reprezintă calitatea unei probe de a avea legătură cu cauza care se judecă. O probă nepertinentă nu poate fi administrată, prin definiție, de instanța de judecată. Soluționarea chestiunii cu privire la relevanța probelor în cadrul ședinței preliminare presupune faptul că instanța trebuie să decidă, după ce a ascultat opiniile părților, dacă probele propuse în liste au legătură cu cauza penală și să dispună care din acestea trebuie prezentate la judecarea cauzei (art.347 alin. (2) și (3) CPP). Astfel, în cadrul ședinței preliminare, instanța de judecată nu poate să se pronunțe cu privire la admisibilitatea anumitor probe, pentru că acest exercițiu implică examinarea în fond a probei contestate, fapt care excede competențelor sale relative la procedura ședinței preliminare în cadrul căreia se verifică doar relevanța probelor.

Totodată, Curtea Constituțională a motivat că legislația procesual-penală stabilește garanții suficiente, oferindu-le părților posibilitatea de a contesta probele la alte etape ale procedurii penale. Potrivit art. 364 alin. (4) CPP, părțile pot prezenta și cere administrarea probelor și în cursul cercetării judecătorești, iar în conformitate cu articolele 372 și 373 din Cod, părțile pot solicita examinarea corpurilor delictive, a documentelor și a proceselor-verbale ale acțiunilor procesuale. O altă garanție este reglementată de art. 394 alin. (1) pct. 2) din Cod, care obligă

instanța de judecată să indice probele pe care își bazează concluziile și motivele pentru care a respins alte probe în partea descriptivă a sentinței de condamnare. Prin urmare, Curtea Constituțională a decis că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Conținutul probatoriului. Art. 99 CPP determină conținutul probatoriului, care constă din invocarea de probe, propunerea, admiterea și administrarea lor. Probele administrate se verifică și se apreciază de către organul de urmărire penală sau de instanță. În același context, în art. 100 CPP este prevăzut că administrarea probelor constă în folosirea mijloacelor de probă, care presupune strângerea și verificarea probelor iar art.101 CPP stabilește că fiecare probă urmează să fie apreciată din punctul de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punctul de vedere al coroborării lor.

Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nicio probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

Hotărârea de condamnare nu se poate întemeia, în măsură determinantă, pe declarațiile martorului protejat sau pe probele obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații. Normele procesuale care reglementează instituția probatoriului, precum și alte instituții care aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, cuprind mai multe dispoziții prin care oferă organului care a administrat proba posibilitatea să o aprecieze după intima sa convingere, călăuzindu-se de lege. Astfel, prevederi similare se regăsesc în dispoziția art. 132⁹ (aprecierea de către procuror a rezultatelor interceptărilor de comunicări), art. 136 (aprecierea acțiunilor investigatorului sub acoperire și rezultatelor acestei măsuri), articolele 142, 148 (aprecierea raportului de expertiză) CPP etc.

În literatura de specialitate [14, p.231] s-a format opinia potrivit căreia, pentru a limita libertatea absolută a instanței de judecată în aprecierea probelor, urmează a fi instituite „standarde de apreciere a probelor”, care să creeze judecătorului convingerea că acesta nu depășește limitele rezonabile și că acuzația a fost dovedită.

Limitări ale principiului liberei aprecieri a probelor au fost aduse și de Curtea

Europeană a Drepturilor Omului, care a statuat că, în principiu, toate mijloacele de probă aduse împotriva acuzatului trebuie să fie administrate în prezența sa și în ședință publică, în vederea unei dezbateri contradictorii. Curtea a admis că pot fi făcute excepții de la această regulă, însă nu trebuie să se încalce dreptul de apărare al acuzatului, care presupune că acuzatul trebuie să aibă posibilitatea reală și adecvată de a contesta declarațiile martorului și de a-i pune întrebări, fie la momentul în care martorul dă declarația, fie la un moment ulterior.

Fiecărui acuzat îi este oferită posibilitatea adecvată și convenabilă să conteste și să confrunte un martor al acuzării fie că acesta își face declarația preliminară sau la altă etapă a procedurii penale. Prin urmare, doar circumstanțele excepționale nominalizate mai sus pot justifica partea acuzării de a se baza pe probe ce provin de la un martor pe care acuzatul nu a avut posibilitatea să-l interogheze, iar instanța de judecată de a-și pune la baza deciziei, prin cumul, o asemenea probă administrată și prezentată în instanța de judecată.

Un exemplu elocvent, problematic și de principiu sub acest aspect constituie chestiunea privind darea citirii declarațiilor martorilor absenți în ședința de judecată și motivarea soluției adoptate de instanță bazată pe aceste declarații.

Din perspectiva noastră, această chestiune vizează 2 etape: admiterea demersului de dare citire a declarațiilor martorului absent în ședința de judecată și aprecierea acestei probe în sentința finală. Important este ca fiecare etapă să fie petrecută în limitele legale, și anume.

Conform art. 314 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, instanța de judecată este obligată, în cursul judecării cauzei, să cerceteze nemijlocit, sub toate aspectele, probele prezentate de părți sau administrate la cererea acestora, inclusiv să audieze inculpații, părțile vătămate, martorii, să cerceteze corpurile delictive, să dea citire rapoartelor de expertiză judiciară, proceselor-verbale și altor documente, precum și să examineze alte probe prevăzute de prezentul cod.

Instanța de judecată, la judecarea cauzei, creează părții acuzării și părții apărării condițiile necesare pentru cercetarea multilaterală și în deplină măsură a circumstanțelor cauzei.

Potrivit art. 389 alin. (2) și (3) CPP, sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale și citite în instanța de judecată în absența lor.

Declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale pot fi puse la baza sentinței de condamnare numai în ansamblu cu alte probe suficiente de învinuire și cu condiția că, la urmărirea penală, a avut loc confruntarea cu bănuitul, învinuitul sau că martorul a fost audiat în condițiile art. 109 și 110, în cazul în care inculpatul nu a participat la confruntare cu acest martor în cadrul ședinței de judecată.

În conformitate cu art. 371 alin. (1) CPP, citirea în ședința de judecată a

declarațiilor martorului depuse în cursul urmăririi penale, precum și reproducerea înregistrărilor audio și video ale acestora, pot avea loc, la cererea părților, în cazurile:

1) când există contradicții esențiale între declarațiile depuse în ședința de judecată și cele depuse în cursul urmăririi penale;

2) când martorul lipsește în ședință și absența lui este justificată fie prin imposibilitatea absolută de a se prezenta în instanță, fie prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui, cu condiția că audierea martorului a fost efectuată cu confruntarea dintre acest martor și bănuț, învinuit sau martorul a fost audiat în conformitate cu art. 109 și 110.

Apriori, instanța decide admiterea cererii de dare citire a declarațiilor martorilor absenți în ședința de judecată ținând cont de prevederile art. 371 alin. (1) pct. (2) CPP. La această etapă, instanța de judecată este obligată să verifice justificarea absenței martorului și toate acțiunile întreprinse de acuzatorul de stat întru asigurarea prezenței lui în ședința de judecată, existența audierii martorului cu confruntarea dintre acest martor și bănuț/învinuit sau audierea martorului în condițiile art. 109 și 110 Cod de procedură penală. Dacă circumstanțele cauzei se încadrează în limitele prevăzute de art. 371 alin. (1) pct. 2 Cod de procedură penală, instanța de judecată poate admite cererea acuzatorului de stat și poate purcede la citirea în ședința de judecată a declarațiilor martorului depuse în cursul urmăririi penale, ceea ce este o situație clasică.

Divergențe sub acest aspect și practică neuniformă prezintă situațiile în care martorii absenți în ședința de judecată nu au fost audiați la faza de urmărire penală cu confruntarea dintre acest martor și bănuț/învinuit sau în condițiile art. 109 și 110 Cod de procedură penală.

În asemenea situații demersurile acuzatorilor de stat sunt întemeiate pe practica CtEDO în cauzele Al-Khawaja și Tahery c. Regatului Unit și Văraru c. României, unde s-a stabilit criteriile de apreciere a cererilor formulate în temeiul art. 6 par. 3 lit. d) din Convenție în ceea ce privește absența martorilor în proces. Astfel, s-au reținut că este necesar ca acest tip de cerere să fie supusă unei examinări ținând seama de 3 criterii: imposibilitatea apărării de a interoga martorii era justificată de un motiv serios; depozițiile martorilor absenți nu trebuie să constituie, în principiu, unica probă a apărării sau să fie decisivă; au existat garanții procesuale suficiente pentru a contrabalansa inconvenientele cauzate de admiterea depozițiilor în litigiu.

Astfel, la parvenirea unui asemenea demers, instanța de judecată este pusă în situația de a trata fiecare cauză în parte prin prisma acestor 3 criterii enunțate de CtEDO. Un astfel de proces nu poate exclude în totalitate subiectivismul și intima convingere a judecătorului vis-à-vis de întrunirea criteriilor impuse, fapt care

generează practica neuniformă, de admitere sau respingere a demersurilor acuzatorilor de stat privind citirea declarărilor martorilor absenți în ședința de judecată, în cazul în care nu sunt întrunite prevederile art. 371 alin. (1) pct. 2 CPP.

Oricare nu ar fi soluția adoptată de instanța trebuie să fie atentă la tratarea celui de al doilea criteriu: verificarea dacă depozițiile martorilor absenți constituie una probă sau este decisivă.

La etapa etapă este inoportun ca instanța de judecată să se expună dacă proba contestată este una decisivă sau nu, or, o astfel de apreciere poate fi dată doar printr-o sentință, atât timp cât legea procesual penală prevede că nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată.

Mai mult, clarificarea aspectului dacă există motive întemeiate pentru a admite depoziția unui martor absent este o chestiune preliminară care trebuie să fie examinată înainte de a examina dacă mărturia în cauză constituie o probă unică sau decisivă. Prin urmare, dacă un martor nu se prezintă în persoană pentru depoziție, autoritatea judiciară are obligația de a cerceta dacă această absență este justificată [Al-Khawaja și Tahery împotriva Regatului Unit (MC), pct. 120; Gabrielyan împotriva Armeniei, pct. 78, 81-84]].

Urmare a admiterii demersului acuzatorului de stat de dare citirii declarărilor martorilor absenți, se trece la a doua etapă: de aprecierii a acestei probe în sentința motivată adoptată de instanță în camera de consiliu – fază procesuală în care fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.

Anume la această fază terminală a procesului penal, instanța apreciază probele administrate în cadrul examinării cauzei penale și motivează soluția adoptată prin prisma probelor prezentate și cercetate în ședință.

Participarea subiecților procesuali în probatoriu. Problema participării subiecților procesuali în probatoriu a constituit de mai mult timp obiectul polemicilor în doctrina juridică.

În cea mai mare măsură, accentul în probatoriul penal se punea pe libertatea acuzatului de a nu prezenta probe în favoarea sa, pornind de la regula *in dubio pro reo*.

Evoluția procesului penal a determinat modificarea rolului instanței în probatoriul penal. De la un subiect activ în probatoriu conform Codului de procedură penală al RSSM din 1961, s-a ajuns ca în prezent, instanța de judecată să dețină statut de arbitru într-un proces contradictorial.

În doctrina contemporană s-a încercat a se da o apreciere statutului instanței în probatoriu. S-a arătat că funcția instanței în raport cu părțile trebuie să poarte

un caracter subsidiar, formând condițiile ca părțile să-și realizeze drepturile și obligațiile. În același context, s-a încercat a se argumenta perspectiva implicării instanței în probatoriu din oficiu în scopul verificării probelor administrate de către părți, aceasta fiind chiar o obligație a instanței [3, p.114], considerându-se că instanța dispune de o obligație specifică de a proba un fapt sau altul, deoarece instanța este în drept să administreze probe noi doar pentru verificarea probelor prezentate de părți.

Considerăm că instanța de judecată nu are dreptul de a se implica în proces, nici chiar pentru acumularea probelor prin acțiuni procesuale. Cu alte cuvinte, dubiul în ceea ce privește vinovăția persoanei va fi funcțional atâta timp cât acuzarea prin mijloace procesuale legale nu îl va înlătura. Alta este situația părții apărării care nu dispune de mijloace procesuale egale cu a părții acuzării și, în acest aspect, instanța poate efectua acțiuni procesuale din oficiu cu scopul verificării probei propuse de către apărare.

Apărătorul poartă o obligație specifică în probatoriu, care nu poate fi identică sau similară cu cea a procurorului. Este evident că apărătorul participă în probatoriul penal fără a purta sarcina probei. În doctrină nu există o poziție unitară referitor la definiția noțiunii de asistență juridică, aceasta fiind un element al dreptului la un proces echitabil [5, p.90].

Problematica pusă în discuție astăzi de către teoreticieni este faptul că principiul egalității armelor în proces, prezintă un decalaj evident în favoarea poziției părții acuzării, în special la faza de urmărire penală. Spre deosebire de un avocat în interesele bănuțitului sau învinutului, organul de urmărire penală are toate pârghiile legale de a dobândi orice probă necesară în limitele prevăzute de Codul de procedură penală; asta în timp ce poziția avocatului la această etapă procesuală este una pasivă, nefiind în drept să colecteze careva probe esențiale: audierea martorilor, colectarea interceptărilor telefonice, urmărirea vizuală a persoanelor ș.a.

În acest sens, Codul de procedură penală a lăsat deschisă calea avocatului doar în sensul posibilității de înaintare a propunerilor organului de urmărire penală de a efectuat anumite acțiuni procesuale care ar permite obținerea probelor în favoarea persoanei învinuite, dar cu părere de rău practica demonstrează că deseori aceste cereri/demersuri sunt respinse fără careva motive întemeiate, asta în pofida faptului că organul de urmărire penală are obligația de a administra totalitatea probelor într-un proces penal, care învinovățesc și dezvinovățesc persoana.

Luând în considerație că probele prezentate de către avocat în interesele persoanei învinuite (înregistrări video, sau audio, planșe fotografice) nu pot fi exprimată în acte procesuale (de procedură), aceste probe și apreciere a lor poartă

caracter de opinie subiectivă și recomandare pentru instanța de judecată. Cu toate acestea, prezentarea actelor cu caracter oficial de către partea apărării, nu diminuează în nici un mod rolul și influența avocatului la faza de administrare și cercetare a probelor.

Cu toate acestea, subiectul principal de apreciere a probelor în rezultatul unui proces judiciar în cadrul instanței de judecată este judecătorul. Anume acesta este abilitat prin lege de a aprecia fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Tot el este obligat să aprecieze probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, urmând să emită actul final – sentința motivată.

Iar pentru a ajunge la această finalitate, practica judiciară ne demonstrează că organul judiciar trebuie să manifeste profesionalism și efort intelectual constant absolut la fiecare etapă de judecare a cauzei penale.

Rolul principiilor generale ale procesului penal în formarea probatoriului. Activitatea procesuală a organelor de urmărire penală, a instanței de judecată, precum și a subiecților care exercită funcția apărării pe caz, este determinată în mare măsură, pe întreagă perioadă a procesului penal, începând cu momentul înregistrării sesizării despre săvârșirea unei infrațiuni, până la punerea în executare a sentinței judecătorești, de principiile fundamentale ale procesului penal [15, p.247].

Potrivit prevederilor art. 24 CPP, părțile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind învestite de legea procesual penală cu posibilități egale pentru susținerea pozițiilor lor. Instanța de judecată pune la baza sentinței numai acele probe, la cercetarea cărora părțile au avut acces în egală măsură. Părțile în procesul penal își aleg de sine stătător poziția, modul și mijloacele de susținere a ei, fiind independente de instanță, de alte organe ori persoane.

Principiul egalității armelor formează o garanție care este asigurată nu doar în faza judecării cauzei penale, unde procesul se desfășoară în întreaga sa amploare, fiind catalizat de principiul contradictorialității, dar și în faza de urmărire penală, unde de calitatea și cantitatea masei probante va depinde luarea deciziei de a expedia sau nu cauza în judecată.

Balanța garanțiilor procesuale dintre partea apărării și partea acuzării la etapa prejudiciară este fundamentală. Or, de calitatea și volumul probatoriului acumulat ca fiind suficiente depinde admisibilitatea forței probante la etapa judecării, unde încălcarea principiului egalității armelor ar periclita semnificativ calitatea actului de justiție și mai cu seamă sarcinile acuzării, întrucât aceasta are obligația de a administra probatoriul atât în favoarea, cât și în dezinteresul bănuitului/învinuitului.

Important pentru aprecierea respectării principiului egalității armelor este modul în care instanța înțelege să mențină echilibrul necesar desfășurării unui proces echitabil, în special în privința comunicării între părți a tuturor pieselor dosarului care vor servi la adoptarea deciziei [5, p.99].

Caracterul preponderent al formei scrise este o altă particularitate esențială a urmării penale. Or, partea apărării nu poate solicita administrarea unei probe pertinente stabilirii circumstanțelor cauzei penale, decât prin apelarea la instituțiile reglementate de art. 244-247 CPP (cereri și demersuri), solicitarea în formă simplă verbală neavând efecte juridice. Totodată, nu trebuie neglijat nici faptul că relevanță juridică în fața instanței de judecată au numai actele cuprinse în dosar sub formă scrisă, de aceea părțile în proces nu pot acționa verbal în fața organelor de urmărire penală, ci numai în scris, prin formularea de cereri sau demersuri.

Persoana are posibilitatea de a solicita administrarea probelor atât în faza de urmărire penală, cât și la judecarea cauzei. În situațiile în care organul de urmărire penală respinge cererea persoanei de administrare a probelor în faza de urmărire penală, dreptul la apărare nu va fi suprimat, deoarece persoana are posibilitatea să înainteze aceleași probe în instanța de fond.

Ca exemplu, aducem decizia Curții Constituționale prin care s-a declarat inadmisibilă sesizarea nr.155g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederii din art.95 alin. (2) CPP (admisibilitatea probelor) [6]. Astfel, la 23 iunie 2017, apărătorul A.P. a solicitat organului de urmărire penală completarea probatoriului în cauza penală cu noi probe. Prin ordonanța procurorului, cererea a fost respinsă. Apărătorul a depus o plângere la judecătorul de instrucție împotriva acțiunilor procurorului, formulată în temeiul art. 313 CPP. În cadrul ședinței de judecată s-a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a textului „o decide organul de urmărire penală” din art.95 alin. (2) CPP. Prin încheierea din aceeași dată, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus ridicarea excepției de neconstituționalitate și transmiterea sesizării în adresa Curții Constituționale pentru soluționare.

Norma din art. 95 alin. (2) CPP prevede că, *chestiunea admisibilității datelor în calitate de probe o decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părților, ori, după caz, instanța de judecată.* Autorul excepției de neconstituționalitate a invocat, în esență, că dispozițiile art. 95 alin. (2) CPP, care acordă organului de urmărire penală dreptul de a decide admisibilitatea datelor în calitate de probe, contravine principiului egalității armelor și, prin urmare, nu poate fi realizat în mod efectiv dreptul la apărare.

Curtea Constituțională a constatat că subiecții îndrituiți cu atribuția de a decide admisibilitatea probelor sunt: 1) organul de urmărire penală; 2) instanța de

judecată. De aici derivă și următoarea constatare: părțile pot cere admisibilitatea unor probe atât la etapa urmăririi penale, cât și în cursul judecății. Respectiv, la etapa urmăririi penale admisibilitatea unei probe va fi decisă de organul de urmărire penală, iar la judecarea cauzei – de către instanța de judecată. De altfel, Curtea a remarcat că legiuitorul a instituit criterii clare pentru decidera admisibilității probelor. În concret, potrivit art.95 alin. (1) CPP, sunt admisibile probele pertinente, concludente și utile, administrate în conformitate cu Codul de procedură penală.

Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „o decide organul de urmărire penală” din art. 95 alin. (2) CPP. Curtea de explicat că, “în ipoteza în care unele probe au fost respinse de către organul de urmărire penală la etapa urmăririi penale, în sensul că s-au declarat ca fiind inadmisibile, persoana are posibilitatea de a solicita administrarea acestor probe și la etapa judecării cauzei, ceea ce presupune că dreptul la apărare nu este suprimat”.

Concluzii. În concluzie, punctăm faptul că probatoriul penal reprezintă acea activitate complexă efectuată de organul de urmărire penală și de instanța de judecată în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor care au importanță pentru justa soluționare a cauzei penale.

La formarea probatoriului penal urmează a fi antrenați organul de urmărire penală, instanța de judecată, justițiabilul, cât și apărătorul acestuia, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil, în care respectarea principiului egalității armelor constituie regula de bază în procesul de administrare și apreciere a fiecărei probe în parte.

Referințe:

1. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298 din 24.07.1997 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a unor protocoale adiționale la această. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54.
2. РЯБИНИНА, Т.К. Деятельность суда по назначению и подготовке уголовного дела к судебному заседанию в механизме реализации судебной власти: Монография. Москва: Юрлитинформ, 2021, 285 р.
3. ВИЛКОВА, Т.Ю., НАСОНОВ, С.А. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия в уголовном судопроизводстве: монография. Москва: Юрайт, 2021, 392 р.
4. БЕЛКИН, А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. Монография. Москва: Норма, 2005, 243 р.
5. DOLEA, Ig. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării

- elementului privat. Chișinău: Cartea Juridică, 2009, 324 p.
6. THEODORU, Gr. Tratat de drept procesual penal. Ediția a 3-a. București: Hamangiu, 2013, 426 p.
 7. PĂTULEA, V. ș.a., Administrarea probelor și respectarea dreptului la apărare. În: Dreptul (România), 2002, nr.6, p.12-19.
 8. DOLEA, Ig., ROMAN, D., SEDLEȚCHI, Iu., VÎZDOAGĂ, T., ROTARU, A., CERBU, A., URSU, S. Drept procesual penal. Partea Generală. Vol. I. Ediția a II-a. Chișinău, 2005, 756 p.
 9. SAVA, A. Aprecierea probelor în procesul penal. Iași: Junimea, 2002, 266 p.
 10. ПОПОВ, А.П., ПОПОВА, И.А., ЗИНЧЕНКО, И.А. Проблемы современного уголовно-процессуального доказательственного права. Монография. Пятигорск: КМБ, 2019, 254 p.
 11. RUSU, L. Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial. În: Revista științifico-practică “Legea și Viața”, 2019, nr.10 (334), p.19.
 12. САВЕЛЬЕВА, Н.В. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе: учеб. пособие. Краснодар: КубГАУ, 2019, 266 p.
 13. Decizia Curții Constituționale a R.M. de inadmisibilitate a sesizării nr.197g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 347 alin.(3) din Codul de procedură penală, d_9_2020_197g_2019_rou.pdf (constcourt.md) (vizitat 12.03.2022)
 14. VOLONCIU, N., UZLĂU, S. Noul Cod de procedură penală comentat. București: Hamangiu, 2014, 423 p.
 15. ȘLICARI, I. Instituția probatoriului penal privit prin prisma principiului egalității armelor. În: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale), 2019, nr.3 (123), p.240-251.
 16. Decizia Curții Constituționale a R.M. prin care s-a declarat inadmisibilă sesizarea nr.155g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederii din art.95 alin.(2) CPP (admisibilitatea probelor), ro-d12015122017ro324bf.pdf (constcourt.md) (accesat 13.02.2022)

